

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна
Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdulkhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Тухтаева Малика Сайдиахраловна

Национальный центр археологии Академии наук Узбекистана,
доктор философии (PhD) по историческим наукам,
<https://orcid.org/0000-0003-1456-1573>

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252939>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается история изучения самого известного памятника по петроглифам Средней Азии – Зараутсайских росписей. Автор классифицирует работы по описанию и интерпретации сцен композиций и дает историографический анализ. Выявлено, что ранние работы прошлого века в основном фокусировались на фиксации и описании петроглифов, когда как исследования современного периода уделяют больше внимания трактовке и интерпретации сюжетов.

Ключевые слова: наскальные изображения, Узбекистан, Средняя Азия, древний период, Зараутсай, историографический анализ.

Тўхтаева Малика Сайдиахраловна

Ўзбекистон Фанлар академияси Миллий археология маркази,
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
<https://orcid.org/0000-0003-1456-1573>

ЗАРАУТСОЙ ҚОЯ РАСМЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИГА ДОИР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўрта Осиёнинг энг машҳур петроглиф ёдгорлиги бўлмиш Зараутсой қоя расмларининг ўрганилиш тарихи кўриб чиқилган. Муаллиф кўриниш саҳналарининг тавсифи ва талқини бўйича ёзилган мақолаларни тасниф қилади ҳамда уларнинг тарихшунослик таҳлилини тақдим қилади. Аниқланишига кўра, ўтган асрнинг илк тадқиқотлари асосан петроглифларнинг рўйхатга олиниши ва тавсифига тўхталган бўлса, бугунги кунги изланишлар саҳналарнинг талқинига кўпроқ эътибор беради.

Калит сўзлар: қоя расмлари, Ўзбекистон, Ўрта Осиё, қадимги давр, Зараутсой, тарихшунослик таҳлили.

Tukhtaeva Malika Saydiakhralovna

National center of archeology Academy of science of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy (PhD) on historical sciences,
<https://orcid.org/0000-0003-1456-1573>

ON STUDYING THE ZARAUTSAY ROCK PAINTINGS

ANNOTATION

The article is devoted to the history of research of one of the most known site on the rock art of Central Asia – the Zarautsay paintings. The author classifies the works on description and interpretation of the scenes and provides a historiographical analysis. It is revealed that the early works of the last century were mainly focused on recording and description of the rock art objects, while the modern research pays more attention to the interpretation of the plots.

Keywords: rock art, Uzbekistan, Central Asia, ancient period, Zarautsay, historiographical analysis.

Изобразительное искусство народов Средней Азии, является одним из древнейших памятников, его истоки восходят к каменному веку первобытнообщинного строя. Среди памятников изобразительного искусства наскальные рисунки считаются самыми ценными источниками. Наскальное искусство Средней Азии преимущественно выполнено в виде петроглифов, но есть и находки живописных изображений, встречающиеся во всех республиках Средней Азии. Большинство наскальных рисунков и петроглифов Центральной Азии расположены в горных районах, хотя и не всегда на самых больших хребтах. Открытия мест наскального искусства по сей день делаются во всех регионах Узбекистана.

На сегодняшний день в Центральной Азии зарегистрировано более 300 таких исторических памятников. Самые ранние известные наскальные рисунки в Центральной Азии до сих пор вызывают большие споры, поскольку надежные хронометрические даты не были достигнуты. Более того, у исследователей существует склонность рассматривать наскальные рисунки как древнейшее искусство, и постоянно ищутся связи со знаменитыми картинами верхнего палеолита из Французских и Испанских пещер. Существует много нерешенных вопросов с датировкой наскальных рисунков, так как отсутствуют надежные методы датирования рассматриваемых изображений с данными стилистических типов. Самым известным и хорошо изученным среди исследователей памятником наскального искусства является пещера Зараут-Камар, расположенная на территории государственного природного заповедника «Сурхан» в Шерабадском районе Сурхандарьинской области в ущелье Зараутсай. Стоянка Зараут-Камар представляет собой небольшое известняковое скальное укрытие, украшенное росписями.

Стены этого небольшого убежища в скалах украшены многочисленными изображениями быков, собак, коз, человеческими фигурами и геометрическими узорами. Первая натурная зарисовка изображений и надписей Зараут-Камара была сделана в 1912 г. русским военным топографом Федоровым. Научное же изучение и документирование памятника было выполнено археологом-краеведом Г.В.Парфеновым в 1940, 1943 - 1945 гг. В 1940 году журнал «Вестник древней истории», издаваемый в Москве, высоко оценил эти древнейшие, прекрасные наскальные изображения, как ранние находки на территории Средней Азии [1,178].

Этим местом занимались многочисленные исследователи (Формозов, Кабиров, Худжаназаров, Окладников, Рогинская, Розвадовский, Ташбаева Шер и др.) отнесли росписи к периоду от мезолита до эпохи бронзы. Особо стоит отметить проделанную работу художницей А.Я.Рогинской [6].

Акварели художницы А.Ю.Рогинской 1940-х годах (опубликованы в 1950 году) остаются основным документальным и наглядным источником пещеры Зараут-Камар. Более того, она также сообщает нам, что рисунки пристанищ были очищен керосином в 1940-х гг. уже один этот факт представил собой серьезное препятствие для будущих исследователей которые хотели получить точные хронометрические даты с помощью научных методов. Несколько позже, А.Розвадовский и М.Худжаназаров сопоставляют и делают сравнительный анализ рисунков сделанных Рогинской и выявляют ряд различий. Одним из важнейших отличий было отсутствие нескольких стрелок на стенах по сравнению с иллюстрациями Рогинской [20, 79-82]. Исследователи полагали, что это связано с воздействием порчи в следствии очищения рисунков керосином, а также других факторов и процессов.

А.А.Формозов сделал важные открытия детально анализируя сюжеты, стиль, взаиморасположения рисунков, на основе подробного описания делает определение возможных исторических периодов, к которым они относятся. Так, Формозов исключает палеолитический возраст росписей, аргументируя принадлежность изображений к «каменному веку» (неолит, энеолит): «в связи с изображением быков и отсутствием сельскохозяйственных сцен они могли также отражать «культ охоты», который, возможно, демонстрирует палеолитическое или мезолитическое происхождение этих картины» [12, 63-84].

А.А.Формозов также отмечает уникальность изображенных человеческих фигур, поскольку они изображены в одеждах треугольной формы, которые, по мнению некоторых ученых, являются охотничьими маскировками, используемыми для преследования диких быков. К.И.Ташбаева в своей статье «К проблеме датировки битреугольного стиля в наскальном искусстве Центральной Азии» делает подробный анализ стилей в наскальном искусстве Средней Азии в частности автор выявляет выполненные в битреугольном стиле изображения животных и людей который получил наибольшее распространение в петроглифах Саймалы-Таша. Однако, такого рода косвенные примеры о том, что сцены «охоты» и «культа охоты» их архаичность делает проблематичным определения точного хронологического периода и вызывает большой дискурс среди исследователей. Ласота-Москалевская и М. Худжаназаров [17], утверждают, что по рисункам трудно определить, являлись ли животные дикими зубрами или одомашненными быками. Я.А. Шер подробно описывает композиции и делая художественный анализ утверждает, что «быки изображены в нейтральном отношении к охотникам, и нет четких указаний на то, что на быков охотятся» что говорит о возможном семантическом структурном контексте наскальных изображений [11].

Он также исследовал отдельные повторяющиеся темы, встречающиеся в изобразительном искусстве Центральной Азии и Сибири, и сравнил их с повторяющимися темами, встречающимися в древних мифологиях. В ходе своего анализа он раскрыл многозначность мотивов и указал, что смысл образа требует тщательного анализа его иконографического контекста. Вопрос о том действительно ли на рисунках изображен «охотничьи магические ритуалы» по сей день является наиболее полемичными среди исследователей [19, 152].

А.Формозов дает ценные сведения о том что в Зараут-Камаре, помимо изображений быков и «охотников», в пещере есть и другие рисунки, которые, как показали исследователи совсем недавно, относятся к гораздо более молодым временам. Изначально геодезистами были обнаружены на стенах арабские надписи, свидетельствующие о том, что эта пещера была предметом посещений в исторические времена, поскольку эпиграфика ориентировочно датируется X-XIII веками нашей эры [7. 14-15]. Более того, современные исследователи утверждают, что эти изображения могут быть еще более ранними, из недавних этно-исторических времен.

В частности, Ясевич и Разводовский [13, 279-297] проводят параллель между рисунками Зараут Камара с наскальной живописью Шахтинской пещеры расположенной в верхней части Памира (около 4200 м над уровнем моря) на юге Таджикистан. «есть уникальное изображение круга, разделенного на две части вертикальной линией, и внутри обеих половин есть точки».

Ранее А.Формозов предполагал, что эти изображения были похоже на местные рисунки таджиков [8] и намного позже исследователи Ясевич и Розвадовский [14] провели огромную работу продолжив его предположения они раскрыли интересные факты их происхождения, а также сакральное значение этих изображений. Оказывается, эта и другие картины обычно создавались во время традиционных Празднование Нового года Навруз среди таджиков. Навруз (вар. Навраз, Навруз, Норуз и др.) – праздник, приходящийся на день весеннего равноденствия (21 марта) и празднуется многими народами Центральной Азия. У таджиков был распространен обычай рисовать геометрические узоры на стенах домов (как внутри, так и снаружи) и на природных скалах. Эта традиция росписи домов к Наврузу сегодня исчезла,

но этнографическая документация региона ясно показывает, что она активно практиковалась вплоть до начала XX века. «некоторые картины Зараут-Камара могут быть связаны с недавними этноисторическими временами, а не с глубоким прошлым».

А.Развадовский поставили под сомнение утверждение советских археологов о том, что наскальные рисунки должны принадлежать только очень архаичным временным периодам и открыли новую перспективу для понимания наскального искусства региона. Новый анализ обряда Навруз привел к переосмыслению вопроса о возрастном и этническом контексте наскальных рисунков в Узбекистане.

Стоянка Зараут – Камар нашла своё отражение в исследовании Я.Шера «Петроглифы Средней и Центральной Азии», которая явилась важной вехой в изучении наскальных рисунков региона (1980). Это было первое углубленное исследование, в котором были представлены новые формы семиотического анализа и направления интерпретации для изучения наскального искусства Центральной Азии. Я.А.Шером подробно рассмотрены теоретические и методические проблемы изучения петроглифов. Эксперимент по классификации стилистических групп рисунков с помощью ЭВМ, изложенный в книге, является первой попыткой подобного анализа памятников первобытного искусства. На основании изменчивости стиля сделана попытка определения хронологии петроглифов. В книге также рассматриваются некоторые вопросы семантики сюжетов наскальных рисунков, исследователь собрал и дал более полную фиксацию памятников наскального искусства Средней и Северной Азии, рассеянных по берегам Енисея и других сибирских рек, в горных ущельях Казахстана, Киргизии, Узбекистана.

Значительным трудом посвященный наиболее интересным и значимым памятникам наскального искусства Центральной Азии является работа коллектива авторов «Петроглифы Средней Азии» [15]. Впервые одно произведение вобрало в себя всю информацию обо всем наскальном искусстве Центральной Азии. В работе рассматриваются как общие вопросы распространенности петроглифических памятников, так и вопросы изучения, определения возраста и семантики отдельных изображений. Книга хорошо иллюстрирована и предназначена как для специалистов (археологов, этнографов, искусствоведов), так и для всех, кто интересуется древней историей и культурой центральноазиатских народов.

Распад бывшего Советского Союза в 1991 году предоставила новые возможности для диалога между исследователями наскального искусства внутри Центральной Азии и за ее пределами. Рассмотренный выше плюрализм точек зрения, ставший следствием многих открытий, расширил базу знаний о наскальном искусстве для местных и международных исследователей. Сотруднические экспедиции узбекских и зарубежных археологов позволили наскальному искусству этого региона получить международное признание, а также способствовали обмену идеями и исследованиями, что стимулировало новые диалоги по документированию, интерпретации, сохранению и управлению этими археологически важными объектами.

В последние годы снова наблюдается повышение интереса к проблеме интерпретации Зараутсайской наскальной живописи. В частности, археологом Ф.Максудовым [4, 3-12] в 2016 году опубликована статья, где автор пытается по-новому трактовать сцены Зараутсая. Вопреки всем предыдущим интерпретациям он считает, что в композициях Зараутсая кроме антропоморфных фигур охотников имеются фигуры с примитивными земледельческими орудиями труда, точнее – палками-копалками, мотыгами (из дерева или рогов копытных) или какими-либо серповидными орудиями. Таких фигур большинство, они стоят «в ряд», и как указывал в свое время Я.А.Шер «нейтральны к быку», т.е. объекту охоты и таким образом, не участвуют в «охоте», а скорее всего, занимаются примитивным земледелием. Если такая трактовка верна, то имеющиеся представления о происхождении земледелия в Южном Узбекистане необходимо пересмотреть.

Подходы в изучении древней наскальной живописи Центральноазиатского региона являются наиболее полемичными среди зарубежных и отечественных исследователей. Так, в отечественных исследованиях предмет этнографии вообще не рассматривался как серьезный

источник понимания наскального искусства. Это связано с более старым мнением, что этнографические знаки, символы являются легкомысленными образцами настоящего, лишенных какого-либо глубокого смысла. Так к примеру, Р.Сулейманов утверждает, что скальное убежище Сийпанташ является современным священным местом для местных жителей: «мы должны рассмотреть возможность того, что некоторые наскальные рисунки могут относиться скорее к недавним народным обычаям, чем к так называемым «примитивным обрядам» глубокого прошлого». Сложность задачи семантической дешифровки наскальных изображений обусловлена недостаточностью исследователей знаний о духовной жизни первобытных людей. За этой обобщенной формулировкой скрывается несколько конкретных проблем, которые, по-видимому, интуитивно осознаются исследователями петроглифов, однако систематического отражения в отечественной литературе пока не получили. Первая трудность состоит в том, что исследователи не знают, какое место в общей системе ритуально-мифологических действий занимало создание петроглифов вообще и в каждой культуре в частности. Второй причиной по замечаниям Успенского, [19, с. 125] многозначность изобразительных текстов будучи существенной стороной произведений искусства, становится в тоже время помехой для понимания смысла произведения, особенно если его создатель и зритель разделены многими историческими эпохами.

Я.Шер в книге Петроглифы Средней и Центральной Азии отмечал « чтобы стать нетривиальной, периодизация наскальных рисунков по сюжетам должны опираться на точный анализ семантики. Таким методом археология в полной мере не располагает». Проблемам семантики в исследовании петроглифов имеется ряд работ советских и зарубежных исследователей. Так, анализу палеолитического и неолитического искусства посвящены работа З.А.Абрамова, Н.Н.Гурина, Б.А.Фролова, А.Ламинг-Эмперер, А.Леруа-Гуран, А.Маршак и др., а также проблема первобытной мифологии и попытки ее реконструкции нашли отражение в исследованиях К.Леви-Стросс, Ж.Дюмезиль, В.В.Иванов, В.Н.Топоров, Е.М.Мелетинский, Д.С.Раевский и др.

Отсутствие информации, присущей изучению пещерного искусства, привело ученых к использованию стиля в качестве основного инструмента для установления хронологической последовательности. Так, в советской и отечественной археологии, как и в истории искусства, понятие стиля использовалось для описания явлений художественной культуры прошлого, а стилистический анализ служил продуктивным инструментом для археологических исследований. Даже сейчас, после внедрения инноваций, используемых специалистами для изучения наскального искусства, стилистический анализ остается важнейшим методом определения единства визуальных канонов, принятых в конкретном сообществе. Стилистический анализ является базовым методом, позволяющим оценить культурное и хронологическое единство создателей наскального искусства. Стилистические аспекты без контекста не следует рассматривать как самостоятельный инструмент для хронологической атрибуции петроглифов. Однако соотнесение стилистических особенностей наскального искусства с другими данными (тематика, технологическая составляющая и т.д.) позволяет сделать вывод о месте того или иного стиля в культурно-хронологической картине региона.

Исследования авторов современного периода по первобытному искусству позволили расширить круг освещаемой тематики, дискурсы все более усложнялись, в том числе их методологический инструментарий, который позволил углубить, а также переосмыслить некоторые изображения придав им глубокий сакральный и философский смысл.

Таким образом, в истории изучения первобытного изобразительного искусства на территории Узбекистана можно выделить два этапа: Первый этап включает исследования советского периода (1940 – 1990 годы) - Г.В.Парфенов, А.А.Формозов, А.Ю.Рогинская, Г.В.Шацкий, Кабиров А., и тд. Второй этап представлен исследованиями отечественных и зарубежных учёных постсоветского периода (с начала 90-х годов XX века – до настоящего времени) – Сулейманов Р., Розвадовский А., Рогожинский, Худжаназаров М., и тд.

Эту литературу условно можно разделить на несколько направлений:

I. работы, посвященные датировки петроглифов - определению их точной хронологической принадлежности (Датировка наскальных рисунков является и на сегодняшний день одна из самых трудных и спорных вопросов как при изучении отдельных рисунков, так и целых комплексов);

II. осмысление особенностей семантики изображений наскальных рисунков (подробное композиционное описание и художественный анализ указывают);

III. Стилистический анализ наскальных рисунков (В советской и отечественной археологии, как и в истории искусства, понятие стиля использовалось для описания явлений художественной культуры прошлого, а стилистический анализ служил продуктивным инструментом для археологических исследований);

IV. исследования наскального искусства в ландшафте (взаимодействий людей с петроглифами и их окрестностями).

Список литературы:

1. Воеводский М.В. Обзор археологических полевых исследований 1939 года// Вестник древней истории, 1940, № 2. С. 178.
2. К.И. Ташбаева в своей статье «К проблеме датировки битреугольного стиля в наскальном искусстве Центральной Азии» делает подробный анализ стилей в наскальном искусстве Средней Азии в частности автор выявляет выполненные в битреугольном стиле изображения животных и людей который получил наибольшее распространение в петроглифах Саймалы-Таша (Санкт - Петербург, 2019).
3. Кабиров, Д. Древнейшая наскальная живопись Зараутсай. Первобытное искусство. Новосибирск, 1976. с. 73–82.
4. Максудов Ф.А. К новой трактовке наскальных росписей Зараутсай // Археология Узбекистана. № 2 (13) 2016. С. 3-12.
5. Окладников, А.П.: Петроглифы Ангара. Москва – Ленинград, 1966. С. 68–75.
6. Рогинская А.Я. Зараут сай записки художника.: Детская литература, М-Л. 1950.
7. Формозов А.А. О наскальных изображения Зараут Камара в ущелье Зараут Сай. Советская археология № 4, с. 14-16. 1966.
8. Формозов, А.А. Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР. Москва. : Наука, 1969.
9. Хужаназаров, М.М. Древнейшие Наскальные изображения Узбекистана. К истокам истории древнего каменного века Средней Азии. Ташкент. 1996.
10. Хужаназаров, М.М. Памятники наскального искусства Центральной Азии. Алматы. 2004.
11. Шер Я.А. Петроглифы Средней Азии и Центральной Азии. М.: Наука, 1980.
12. Formozov, A.A. The Rock Paintings of Zaraut -Kamar, Uzbekistan. Rivista di Scienze Preistoriche № 20, 63–84. 1965.
13. Jasiewicz, Z. and Rozwadowski, A. 1998. Malowidło naskalne z grotu Zaraut-Kamar a malowidło na ścianie domu z końca XIX wieku. Lud № 82, pp. 279–297.
14. Jasiewicz, Z. and Rozwadowski, A. Rock paintings – wall paintings: new light on art tradition in Central Asia. 2001.
15. Khujanazarov M. Petroglyphs of Uzbekistan // Tashbaeva K., Khujanazarov M., Ranov V., Samashev Z. Petroglyphs of Central Asia. – Bishkek. 2001.
16. Khujanazarov, M.M. Rock Art Sites in Uzbekistan. In: J. Clottes (ed.): Rock Art in Central Asia. A Thematic Study. Paris, 2011. Pp. 99–112, 183–188.
17. Lasota-Moskalewska A. and Hudjanazarov M., Petroglyphs of mammals in the Sarmishsaj Gorge, Uzbek Republic. Archaeozoological analysis. Institute of Archaeology, Warsaw University: Warsaw.2000.
18. Rozwadowski, A. Symbols through Time. Interpreting the Rock Art of Central Asia. Poznań. 2004.

19. Rozwadowski A. and Kenneth L. Rock art in Central Asia: history, recent developments and new directions//Rock Art Studies: News of the World IV. Oxbow books. 2015. p. 152.
20. Rozwadowski, A. and Huzanazarov, M. 1999. The earliest rock art of Uzbekistan in its Central Asian context: some dilemmas with chronological estimations in Central Asian rock art studies. In (M. Strecker and P.Bahn, eds) Dating and the Earliest Known Rock Art, 79–82. Oxbow Books: Oxford.
21. Tashbayeva, K. – Khujanazorov, M. – Ranov, V. – Samashev, Z. Petroglyphs of Central Asia. Bishkek. 2001.

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000